

TA'LIM SOHASIDA BAHOLASH MEZONLARI BO'YICHA O'QITUVCHI VA TALABALAR DUCH KELADIGAN QIYINCHILIKLAR, MUAMMOLAR VA ULARGA YECHIMLAR

Xomidova Gulasalxon Nosirjon qizi

Samarqand Davlat Pedagogika instituti

“Aniq va amaliy fanlar” fakulteti, 1-kurs magistranti

Gulasalxonxomidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19696000>

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda ta'lim tizimida baholash mezonlarini qo'llash jarayonida o'qituvchi va talabalar duch kelayotgan muammolar tahlil qilinadi. Baholashning obyektivligi, shaffofligi, mezonlarning aniq belgilanganligi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unligi masalalari yoritiladi. Shuningdek, baholash tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Baholash mezonlari, ta'lim sifati, obyektiv baholash, reyting tizimi, pedagogik texnologiyalar, nazorat shakllari

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в процессе применения критериев оценивания в современной системе образования. Рассматриваются вопросы объективности, прозрачности оценивания, а также соответствия критериев современным педагогическим технологиям.

Ключевые слова: Критерии оценивания, качество образования, объективность оценки, рейтинговая система, педагогические технологии, формы контроля.

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar ortib bormoqda. Baholash tizimi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu borada bir qator farmon va qarorlar ham qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5117-sonli Qarori, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-avgustdagi “Ta'lim muassasalarida chet tillarni o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 610-sonli, 2021-yil 19-maydagi “Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 312-sonli qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3775-son Qaroriga muvofiq, 2018-yil 26-sentyabrda ro'yxatdan o'tkazilib qabul qilingan “Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risida”gi nizom shular jumlasidandir.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida o'qituvchilar ham talabalar ham duch kelayotgan qiyinchiliklardan biri obyektivlik muammosi. Baholashda inson omili muhim rol o'ynaydi. Ba'zi hollarda shaxsiy munosabatlar, kayfiyat, tajriba yetishmasligi, baholash natijalariga ta'sir ko'rsatadi. Bu esa baholashning obyektivligini pasaytiradi. Reyting tizimi talabaning semestr davomida faoliyatini baholashga xizmat qiladi. Ba'zan barcha faoliyat turlari teng baholanmasligi mumkin, ba'zi topshiriqlar formal bajariladi, talabalar ball yig'ishga qaratilgan yondashuvni

tanlaydi. Bu esa chuqur bilim olishga to‘sqinlik qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan moslik, interfaol metodlar keng qo‘llanilishiga ijobiy qaraladi. Baholash tizimi an’anaviy uslublarga asoslangan, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni yetarli darajada baholanmasligi, innovatsion yondashuvlar to‘liq samara bermasligi mumkin.

Talabalar quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin: baholash mezonlarini tushunmaslik; baholash natijalaridan norozilik; stress va psixologik bosim. Bu esa ularning o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqiga ta’sir ko‘rsatmasligi kerak. Bunda o‘qituvchilar uchun ham qiyinchiliklar mavjud. Baholash mezonlarini ishlab chiqishdagi murakkabliklar, ko‘p miqdordagi ma’lumotlarni tekshirish uchun vaqt yetishmasligi, katta auditoriyada individual baholashning qiyinligi ham bunga misol bo‘la oladi. Oliy ta’limda oraliq va yakuniy nazoratni tashkil etish — bu nafaqat savol tuzish, balki ularni ilmiy asosda baholash jarayonidir. Bu yerda ayniqsa pedagogik kvalimetriya (ishonchlilik va yaroqlilik tushunchalari) muhim rol o‘ynaydi. Quyida, o‘qituvchi va talaba nuqtai nazaridan muammolarni aniq misollar bilan ko‘rib chiqamiz.

Savollarni to‘g‘ri darajada tuzish qiyinligi. Muammo shundaki, savollar ba’zan juda oson yoki juda qiyin bo‘lib qoladi bir xil tipda bo‘lmaydi. Misol: “ $y = x^2$ funksiyaning hosilasini toping”. Bu savol faqat formulani eslashni tekshiradi, lekin: qo‘llash, tahlil qilish, muammo yechish, ko‘nikmalarini o‘lchamaydi. Bunga yechim sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

Savollarni Bloom taksonomiyasiga asoslab tuzish. Masalan, 1-savol formulani eslashga doir, 2-savol uni qo‘llashga doir. 3-savol murakkab masala va uni yechilishiga doir bo‘lishi mumkin. Baholash mezonlarining aniqlik darajasini oshirish. O‘qituvchi asosan umumiy baho qo‘yadi, ballarni qanday taqsimlash taqribiy bo‘ladi. Misol uchun talaba masalaning 70% qismini to‘g‘ri ishlaganda unga 5 ball qo‘yiladimi yoki 3 ball, bu taqribiy ball qo‘yish hisoblanadi. Rubrika (baholash jadvali) tuzish esa baholashning aniqlik darajasini oshirib, muammoni hal etadi. Ya’ni har bir bosqich uchun alohida ball, formulani to‘g‘ri yozish 2 ball, hisoblash 2 ball, yakuniy javob 1 ball.

Yozma ishlarni tekshirishda subyektivlik muammosi, bir xil ishga turli o‘qituvchi turlicha baho beradi, masalan, bir xil ish uchun ikki o‘qituvchining biri 4 qo‘yadi, biri esa 5 qo‘yadi. Bunday vaziyatda standart javob kalitini aniqlab olish, anonim tekshirish va ikki bosqichli tekshiruv yaxshi yechim bo‘la oladi. Vaqt yetishmasligi bilan bog‘liq muammo sifatida ko‘p ishlarni tekshirish kerakligi, har birini chuqur tahlilini aytish mumkin. Bunda test va yozma ish kombinatsiyasi va avtomatik tekshiruv tizimlarini yo‘lga qo‘yishni yo‘lga qo‘yish foyda beradi.

Baholash bo‘yicha talabalar duch keladigan qiyinchiliklardan biri, baholash natijalarida ishonchliligi pastligi. Bunda bugun 4 olgan talaba ertaga 3 olishi mumkin. Misol: Talaba bir xil bilim bilan: oraliqda 80 ball, yakuniyda esa 60 ball olsa natija barqaror bo‘lmagan hisoblanadi. Uning yechimi, bir nechta baholash usuli va muntazam nazorat. Yana bir aroqlilik muammosi, savol fanning asosiy maqsadini o‘lchamaydi. Misol uchun, matematika fanida murakkab fikrlash o‘rniga faqat test savollar beriladi. Talaba formulani yodlab ham yuqori ball oladi. Bunga javoban real masalalar berish, ochiq savollar, izohli yechim talab qilish kerak. Stress va psixologik bosim ostida yakuniy nazorat savollarini ishlash talabaga katta bosim beradi, bu bilimni noto‘g‘ri aks ettishga olib kelishi mumkin. Bunda bahoni faqat yakuniyga bog‘lamasdan, oraliq nazorat ulushini oshirish kerak bo‘ladi.

Ishonchlilik va yaroqlilikni oshirish yollaridan biri, testlarni statistik tahlil qilish qiyinlik darajasi, farqlash koeffitsientini aniqlab olish, avollar bankini yaratish, turli darajadagi savollar,

standartlashtirilgan tizimini yaratish. Kombinatsiyalangan baholash, test, yozma, loyiha, prezentatsiyalardan foydalanish. Kvalimetrik modeldan indikatorlar tizimi, ballarning ilmiy asosda taqsimlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar, LMS (Moodle, Google Classroom) avtomatik baholash foyda beradi. Xulosa qilib aytganda baholash tizimini takomillashtirish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Hozirgi muammolarning asosiy sababi baholashning ilmiy asosga to’liq tayanmasligi. Eng samarali yechim esa pedagogik kvalimetriya asosida baholash tizimini qurish, ya’ni, baholashda aniq mezon, obyektiv tekshiruv va ko’p usulli yondashuv tashkil etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni
2. Educational Assessment of Students. Anthony J. Nitko, Susan M. Brookhart 2007.
3. Abdukarimov, X. (2021). “Pedagogik baholash tizimi va uning o‘quvchilarga ta’siri.” Tashkent: O‘zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
4. Dovudova, S. (2020). "O‘quvchilarni baholash metodlari: nazariy va amaliy yondashuvlar." Pedagogika va ta’limda innovatsiyalar jurnali, 2(3), 45-53.
5. Bergson, H. (2019). O‘qitishda didaktik baholash: tamoyillar va yondashuvlar. Toshkent: Ta’lim nashriyoti.